

GET-IT
GEOINFORMATION ENABLING TOOLKIT STARTERKIT ®
VERSIONE 1.0

GET-IT, Geoinformation Enabling ToolKIT starterkit ®, Versione 1.0
Maggio 2018.

Autori: Stefano Menegon^a, Alessandro Oggioni^b, Paola Carrara^b

Team di sviluppo: Stefano Menegon^a, Alessandro Oggioni^b, Paola Carrara^b, Anna Basoni^b, Mauro Bastianini^a, Laura Criscuolo^b, Cristiano Fugazza^b, Simone Lanucara^b, Fabio Pavesi^b, Monica Pepe^b, Alessandro Sarretta^a, Paolo Tagliolato^b, Andrea Vianello^a, Martina Zilioli^b

Supervisione: Paola Carrara^b

Lo sviluppo del *software* Geoinformation Enabling ToolKIT starterkit è stato realizzato nell'ambito del progetto bandiera RITMARE – Sottoprogetto 7 (RITMARE – SP7) dal *GET-IT Development Team*

WEBSITE:

<http://www.get-it.it/>

Citare come segue:

Menegon S., Oggioni A., Carrara P. (2018). *GET-IT, Geoinformation Enabling ToolKIT starterkit* ®, Versione 1.0. Roma, CNR Pubblicazioni 2018. pp. 43, ISBN 978-88-8080-299-0.

GET-IT, Geoinformation Enabling ToolKIT starterkit ® by Stefano Menegon, Alessandro Oggioni, Paola Carrara is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

^a Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR), Venezia, Italia

^b Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (CNR-IREA), Milano, Italia

SOMMARIO

GET-IT è una piattaforma web-based per la gestione, la pubblicazione, la condivisione e la visualizzazione combinata di dati e informazioni di tipo geo-spaziale e osservativo. La piattaforma è distribuita come una *suite* di strumenti open source ed è nata dalla collaborazione CNR-IREA³ e CNR-ISMAR⁴ nell'ambito del progetto bandiera RITMARE⁵ (per supportare la ricerca ambientale in ambito marino e costiero). Gli elementi caratterizzanti sono:

- l'adozione di standard di interoperabilità per la metadatazione, la ricerca, la visualizzazione e l'accesso alle informazioni e ai dati;
- l'arricchimento semantico dei metadati associati ai contenuti informativi al fine di migliorarne la ricercabilità e il riutilizzo;
- la presenza di interfacce utente di alto livello (Graphical User Interface - GUI) che semplificano la pubblicazione, la metadatazione e la visualizzazione delle risorse informative geografiche e delle risorse osservative per le reti di sensori;
- la facilità di installazione e implementazione per renderlo uno strumento facilmente adottabile dai singoli gruppi di ricerca, istituti e organizzazioni.

Il presente documento vuole offrire una descrizione dettagliata della versione attuale della software *suite* GET-IT in termini di funzionalità, soluzioni tecnologiche adottate ed implementazioni operative evidenziando, nel contempo, le motivazioni che hanno guidato le differenti scelte progettuali.

Il capitolo conclusivo è dedicato alla descrizione di due casi d'uso specifici per l'utilizzo della piattaforma GET-IT a supporto della ricerca marina e costiera: i) pubblicazione e condivisione di layer geografici; ii) pubblicazione di Serie Temporal.

ABSTRACT

GET-IT is a web-based platform for the management, publication, sharing and combining visualization of geospatial, observational data, and information. The platform is distributed as a suite of open

³ Istituto per il Rilievo Elettromagnetico dell'Ambiente <http://www.irea.cnr.it>

⁴ Istituto di Scienze Marine <http://www.ismar.cnr.it>

⁵ Ricerca Italiana per il Mare <http://www.ritmare.it>

source tools and was born from the collaboration CNR-IREA and CNR-ISMAR as part of the RITMARE flagship project (to support environmental research in the marine and coastal of Italy). The main features are: i) the adoption of interoperability standards for metadata, research, visualization and access to information and data; ii) the semantic enrichment of metadata associated with content information to improve its search ability and reuse; iii) the presence of high-level user interfaces (Graphical User Interface - GUI) that simplify the publication, metadata and visualization of geographical information resources and of the observational resources from sensor networks; iv) ease installation process and usability to make it a tool easily adopted by individual research groups, institutions and organizations. The present document aims to provide a detailed description of the current version of the GET-IT software suite in terms of functionality, technological solutions adopted and operational implementations, highlighting, at the same time, the motivations that have guided the different design choices. The final chapter is dedicated to the description of two specific use cases for the use of the GET-IT platform to support marine and coastal research: i) publication and sharing of geographical layers; ii) publication of Time Series.

INDICE

1	INTRODUZIONE	1	
1.1	Il progetto RITMARE	1	
1.2	Infrastruttura interoperabile per il progetto RITMARE		2
2	GET-IT	5	
2.1	Obiettivi e requisiti	5	
2.2	Architettura	5	
2.2.1	Resource layer	6	
2.2.2	Access layer (services)	7	
2.2.3	Graphical user interface (GUI)		8
3	SOFTWARE	11	
3.1	GeoNode	11	
3.2	SOS 52°North	12	
3.3	EDI	13	
3.4	Pacchetto software GET-IT - starterkit		14
3.5	Sistema integrato	15	
3.5.1	Resource layer	15	
3.5.2	Access layer (services)	16	
3.5.3	Graphical User Interface (GUI)		17
3.6	Deployment	18	
4	CASI D'USO	21	
4.1	Pubblicazione e condivisione di risorse geografiche		21
4.2	Pubblicazione serie temporali	26	

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1	Istanza di un nodo GET-IT nell'infrastruttura RITMARE (modificato da Fugazza, Menegon et al., 2014).	3
Figura 2	GET-IT: architettura service-oriented	6
Figura 3	Scheda metadati con mappa navigabile	8
Figura 4	Interfaccia di Web Mapping con SOS Client integrato	9
Figura 5	Trend di sviluppo di GET-IT: Novembre 2013 - Gennaio 2018 (https://github.com/SP7-Ritmare/starterkit/graphs/contributors).	14
Figura 6	Schema delle componenti software e delle loro interazioni.	16
Figura 7	Interfaccia per il caricamento dei layer geografici	22
Figura 8	Schermata di conferma per l'avvenuto caricamento della risorsa e bottoni di accesso alle funzionalità di personalizzazione della risorsa.	22
Figura 9	Interfaccia EDI Client per la compilazione dei metadati associati alla risorsa.	23
Figura 10	Pannelli e interfacce grafiche per la gestione degli stili associati al layer	24
Figura 11	Interfaccia per la gestione avanzata delle regole associate a ciascuna classe tematica: nell'esempio è mostrata la regola per filtrare solo le geometrie associate al 3° acquifero.	24
Figura 12	Interfaccia per la gestione dei permessi associati al layer.	25
Figura 13	Vista e gestione dell'elenco dei sensori nella pagina dedicata.	26
Figura 14	Vista dei dettagli relativo al sensore registrato con link ai termini di descrizione dei parametri misurati dal sensore.	27
Figura 15	Interfaccia di inserimento delle informazioni relative alle stazioni di monitoraggio.	29
Figura 16	Interfaccia per inserimento delle osservazioni.	30
Figura 17	Strumenti per la gestione (inserimento, eliminazione, proprietà e modifica degli stili) di layer e di osservazioni da sensori.	30

1 | INTRODUZIONE

IL PROGETTO RITMARE

RITMARE (Ricerca Italiana per il Mare) è stato uno dei Progetti Bandiera italiani del Programma Nazionale della Ricerca, finanziato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha visto il coinvolgimento della comunità scientifica italiana impegnata nelle attività di ricerca su temi marini e marittimi. Il progetto RITMARE, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), si è sviluppato nel periodo 2012-2017 ed ha avuto come obiettivo il rafforzamento della capacità italiana nel far fronte alle sfide della globalizzazione e della competitività, al cambiamento climatico, al degrado dell'ambiente marino, alla sicurezza marittima nonché alla sicurezza e alla sostenibilità dell'approvvigionamento energetico.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di circa 1500 ricercatori appartenenti a 5 istituzioni di ricerca e 2 consorzi di università e afferenti ad almeno 12 differenti comunità di ricerca.

Il progetto si articola in sette sotto progetti (SP), sulla base delle tematiche di ricerca affrontate: SP1 Tecnologie marittime, SP2 Pesca, SP3 Fascia costiera, SP4 Mare profondo, SP5 Sistemi osservativi, SP6 Formazione e divulgazione, SP7 Infrastruttura interoperabile del progetto.

SP7 ha avuto come obiettivo la progettazione e la realizzazione di un'Infrastruttura di Dati Geografici (Spatial Data Infrastructure – SDI; Global Spatial Data Infrastructure Association, 2012) per facilitare l'interazione, lo scambio e il riutilizzo delle informazioni prodotte nei diversi sotto progetti di RITMARE e per offrire, nel contempo, un punto di accesso unificato e multidisciplinare alle risorse informative da parte dei soggetti esterni a RITMARE (es. comunità scientifica internazionale, pubbliche amministrazioni).

La progettazione dell'Infrastruttura ha seguito quattro passaggi riconducibili agli obiettivi dei quattro *work packages* (WP) in cui è stato articolato il sotto progetto 7 (SP7):

1. un'estesa fase di analisi preliminare dei requisiti dei partecipanti al progetto e degli obiettivi da essi individuati ed una analisi delle soluzioni attuate da realtà esterne (SP7_WP1);
2. uno *screening* dei dati, delle tecnologie, dei processi e degli standard utilizzati dai partecipanti per rispondere ai requisiti individuati (SP7_WP2);

RITMARE: Ricerca Italiana per il Mare

SP7 Infrastruttura Interoperabile di RITMARE

3. l'attivazione di una politica di gestione dei dati e delle risorse, che favorisca il loro riuso nel rispetto dei vincoli dettati dalle esigenze dei partecipanti e dai regolamenti vigenti (SP7_WP3);
4. un confronto tra requisiti e soluzioni e il *design*, la costruzione e messa in esercizio dell'Infrastruttura, preceduti ed accompagnati da esperienze con prototipi e strumenti dimostrativi (SP7_WP4).

Complessità ed eterogeneità del fabbisogno informativo

Le analisi condotte nell'ambito di SP7 (WP1 e WP2) hanno colto, all'interno di RITMARE, la complessa articolazione dell'impianto della ricerca ed evidenziato un fabbisogno informativo complessivo fortemente diversificato ed eterogeneo che non permetteva l'interscambio di dati all'interno dei *partners* di progetto. Da tali analisi è emersa infatti una grande diversità di pratiche, di modelli e formati dati utilizzati dai numerosi gruppi e comunità di ricerca coinvolti, così come diversi livelli di sensibilità, maturità, esperienza e competenza nei processi e nell'utilizzo di infrastrutture interoperabili finalizzate alla condivisione dei dati ed informazioni.

INFRASTRUTTURA INTEROPERABILE PER IL PROGETTO RITMARE

Nella progettazione dell'infrastruttura (SP7_WP4) si è cercata una soluzione in grado di rispondere ai requisiti espressi dalla comunità scientifica e che, nel contempo, adottasse un approccio robusto di interoperabilità in grado di favorire lo scambio informativo e l'utilizzo combinato dei dati non solo all'interno della comunità di RITMARE ma anche dalle comunità esterne al progetto.

Approccio bottom-up alla condivisione delle risorse informative

*GET-IT
Geoinformation
Enabling ToolKIT
starterkit®*

Lo scenario di estrema disomogeneità ha portato ad adottare una strategia *bottom-up* finalizzata ad abilitare i singoli gruppi di ricerca nel contribuire autonomamente con le loro risorse all'infrastruttura interoperabile. L'approccio ha mirato, da un lato, a capitalizzare e sfruttare le infrastrutture già disponibili presso i gruppi di ricerca (infrastrutture in grado offrire funzionalità specifiche) e dall'altro, nei casi di mancanza di strumenti idonei per la condivisione delle risorse informative, a fornire agli stessi gruppi uno strumento abilitante in grado di permettere la gestione delle risorse e la loro condivisione nell'ambito dell'infrastruttura RITMARE. Tale strumento, denominato GET-IT Geoinformation Enabling ToolKIT starterkit®, permette a ciascun gruppo di gestire in autonomia le proprie risorse geospaziali (es. layer raster e vettoriali, mappe) e osservative (es. serie temporali da stazioni fisse o mobili) e, attraverso l'integrazione nell'infrastruttura di RITMARE di favorirne la ricercabilità, la consultazione e il riuso da parte di tutta la comunità marina italiana e internazionale e, più in

ze degli interlocutori, sulla collaborazione nella definizione degli obiettivi e nella sperimentazione delle soluzioni, attraverso l'attivazione di strumenti partecipativi;

- dal punto di vista tecnologico non si è voluto agire uniformando gli strumenti, ma armonizzando le soluzioni esistenti e promuovendo una crescita tecnologica progressiva predisponendo soluzioni abilitanti e una ricerca dati orientata alla semantica che metta al centro le competenze del ricercatore che accede all'infrastruttura.

Questo consente di perseguire il soddisfacimento delle esigenze di tutte le comunità coinvolte all'interno del progetto e di agevolare una crescita comune pur preservando le specificità dei singoli gruppi di ricerca.

Inoltre, la soluzione proposta vuole anche essere un veicolo di sensibilizzazione verso i gruppi di ricerca coinvolti al fine di sviluppare un approccio maggiormente consapevole alla condivisione dell'informazione geografica e ambientale favorendone il riuso, la combinazione e la facilità di utilizzo.

Il presente documento è finalizzato alla presentazione della *suite software* GET-IT in quanto strumento abilitante in grado di rafforzare la capacità di partecipazione e di condivisione delle risorse informative dei singoli gruppi di fornitori di dati.

2 | GET-IT

OBIETTIVI E REQUISITI

L'obiettivo principale di GET-IT è favorire la condivisione dei *dataset* e delle risorse di interesse per la ricerca marina italiana e internazionale prodotte nell'ambito del progetto RITMARE. Le singole istanze GET-IT costituiscono i nodi distribuiti dell'infrastruttura interoperabile di RITMARE e si propongono come strumento abilitante e *web-based* per consentire ai singoli ricercatori e gruppi di ricerca di gestire e condividere in modo autonomo i propri dati. Utilizzando la piattaforma GET-IT, i *data providers* possono caricare autonomamente i propri *dataset* (principalmente layer geografici e osservazioni) e, associandovi i relativi metadati, renderli ricercabili, consultabili e scaricabili attraverso strumenti *user-friendly* e servizi interoperabili standard. La progettazione e sviluppo di GET-IT ha seguito due ulteriori requisiti strategici:

- utilizzo esclusivo di software FOSS (Free/Open Source Software) e conseguente rilascio dell'intero prodotto con licenza *open source*;
- facilità di installazione e messa a sistema dello strumento senza la necessità di esperienze sistemistiche avanzate.

Requisiti: software open source e facilità di messa a sistema

ARCHITETTURA

Il sistema, nel suo complesso, adotta un'architettura di tipo *service-oriented* dedicata ai servizi geografici e osservativi (De Longueville, 2010; Yang et al., 2007). L'architettura è articolata in tre differenti *layers* (Figura 2):

RESOURCE LAYER: che corrisponde allo *storage* fisico, in database o file, dei dati opportunamente strutturati e dei metadati (descrizione dei dati);

ACCESS LAYER (SERVICES): strumenti per l'accesso e la gestione delle risorse attraverso servizi interoperabili;

GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI): componente *client-side* della piattaforma; la GUI è delegata alla visualizzazione delle risorse e comprende gli strumenti per aggregare (*mashup*) e riorganizzare le stesse, e per facilitare l'interazione da parte dell'utente.

Figura 2: GET-IT: architettura service-oriented

Resource layer

La risorsa, intesa come elemento strutturato di informazione, è la componente costitutiva di base del sistema. Le tipologie di risorse gestite da GET-IT sono:

- Datasets geospaziali: livello informativo geografico di base rappresentato utilizzando il modello raster o vettoriale.
- Metadati geospaziali: scheda di metadati accoppiata a ciascun dataset geospaziale. I metadati sono conformi allo standard ISO 19115.
- Metadati dei sensori: descrizione dei sensori e delle procedure di misura utilizzando la specifica SensorML (Open Geospatial Consortium Inc., 2014; Open Geospatial Consortium Inc., 2007b).
- Osservazioni e misure: valori e serie temporali acquisite da sensori collegati a stazioni di misura o reti di monitoraggio o derivati da specifiche procedure di misura (Open Geospatial Consortium Inc., 2011).
- Viste/mappe: costituiscono una sovrapposizione specifica di più layer geografici (datasets) per un determinato livello di zoom ed area geografica.
- Documenti, immagini e datasets generici: risorse generiche che possono essere archiviate e condivise attraverso GET-IT (es. articoli, report, fogli di calcolo, tabelle, grafici).

Access layer (services)

Le funzionalità di gestione e di accesso alle risorse informative sono fornite, quasi esclusivamente, attraverso standard di interoperabilità definiti dall'Open Geospatial Consortium (OGC)¹ (Figura 2 - Services). Il primo insieme di servizi implementati è costituito dai servizi di visualizzazione (*portrayal services*) quali il Web Map Service (OGC-WMS; Open Geospatial Consortium Inc., 2006) che definisce l'interfaccia *client-server* per la realizzazione di servizi di visualizzazione e navigazione di *dataset* e layer geografici. In tale ambito, inoltre, sono adottate le soluzioni per ottimizzare la qualità e la scalabilità dei servizi di pubblicazione dei dati geografici offerti dalla piattaforma GET-IT (WMS Tile Caching – WMS-C, OSGeo, 2010; Tile Map Service - TMS, OSGeo, 2012; Web Map Tile Service - WMTS, Open Geospatial Consortium Inc., 2010).

Una seconda categoria è costituita dai servizi per l'accesso e la gestione dei dati (*data services*) le cui componenti principale sono:

- OGC Web Feature Service (OGC-WFS, Open Geospatial Consortium Inc., 2005): servizio per l'accesso e il *download* di informazioni geospaziali di tipo vettoriale (Feature). GET-IT implementa la versione completa del servizio WFS che rende disponibili anche le operazioni per la creazione, cancellazione e modifica/aggiornamento degli oggetti puntuali, lineari e poligonali (Transactional Web Feature Service – WFS-T);
- OGC Web Coverage Service (OGC-WCS, Open Geospatial Consortium Inc., 2008): servizio per l'accesso e il download di informazioni geospaziali di tipo raster (*coverage*).
- OGC Sensor Observation Service (OGC-SOS, Open Geospatial Consortium Inc., 2012): servizio per l'accesso e la gestione delle informazioni relative ai sensori e alle osservazioni (SOS versioni 1.0.0 e 2.0).

In particolare, SOS è un servizio web per la gestione e l'interrogazione di osservazioni generate da sensori fisici e procedure di misura. Le risorse del sensore comprendono le descrizioni dei sensori stessi, che sono codificati attraverso il Sensor Model Language (SensorML, Open Geospatial Consortium Inc., 2014) e i valori misurati nel formato di codifica Observations and Measurements (O&M, Open Geospatial Consortium Inc., 2011). Il servizio SOS ed entrambi i formati sono standard aperti e specifiche definite da OGC.

Inoltre, GET-IT implementa i servizi di catalogo (*catalog services*) finalizzati a facilitare la ricerca delle informazioni geografiche e documentali. Lo standard di riferimento in questo ambito è il Catalog Service for the Web (CS-W, Open Geospatial Consortium Inc., 2007a)

Portrayal services:
servizi per la
visualizzazione

Data services:
servizi per l'accesso
e la gestione

Catalog services:
servizi per la
gestione dei metadati
e per la ricerca

¹ <http://www.opengeospatial.org/>

Standard di encoding

che specifica l'interfaccia *client-server* per la creazione di un catalogo dei metadati associati a ciascuna risorsa e le modalità di ricerca e interrogazione degli stessi. Il catalogo integrato in GET-IT rende disponibili i metadati attraverso molteplici formati standard di *encoding* (es. ISO/TC211; Dublin Core, Dublin Core Metadata Initiative, 2012; profilo INSPIRE, European Union, 2007; profilo RNDT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2011).

Rientra tra gli standard di *encoding* anche la specifica Styled Layer Definition (OGC-SLD, Open Geospatial Consortium Inc., 2007c) che viene utilizzata per definire la vestizione grafica delle basi informative in combinazione con i servizi di visualizzazione.

Graphical user interface (GUI)

Gestione e condivisione collaborativa di layer e metadati

GET-IT consente agli utenti abilitati di caricare nuove risorse (es. layer raster, vettoriali, documenti, immagini) (interfaccia *Upload resources*), di ricercare (interfaccia *Search*) le risorse già presenti nella piattaforma utilizzando diversi campi di ricerca (es. titolo, *abstract*, parole chiave, categoria tematiche) presenti nei metadati delle risorse (Figura 2 - GUI). Le risorse geografiche disponibili ed i loro metadati sono consultabili in maniera accoppiata attraverso la scheda metadati che riporta anche una vista/mappa navigabile per l'esplorazione e l'interrogazione puntuale del contenuto geografico (Figura 3).

The screenshot shows a web interface for a metadata entry. At the top, there are three orange buttons: 'Scarica Layer', 'Scarica Metadati', and 'Modifica Layer'. Below them is the title 'RETE MONITORAGGIO POZZI ARTESIANI'. The main content is a map of a coastal area with numerous colored dots representing data points. Below the map is a metadata section with a 'LEGENDA' (Legend) box on the right. The legend lists six types of aquifers: 'acquiferi profondi' (purple), '2° acquifero' (red), '3° acquifero' (green), '4° acquifero' (yellow), '5° acquifero' (blue), and '6° acquifero' (cyan). The metadata section includes fields for 'Titolo', 'Descrizione', 'Publication Data', and 'Tipo'.

Figura 3: Scheda metadati con mappa navigabile

Inoltre, le risorse geografiche possono essere combinate tra di loro in viste/mappe (interfaccia di *web mapping*). Ciascuna vista/mappa

può essere salvata e condivisa con altri utenti registrati o resa accessibile pubblicamente. Lo strumento di *web mapping* implementa funzionalità per la navigazione (es. *zoom*, *pan*), per la misurazione di distanze e aree, per la ricerca di singoli elementi geografici contenuti nei dataset, per l'*editing* degli elementi geometrici e dei relativi attributi, per la modifica della vestizione associata a ciascuna risorsa e per la visualizzazione/sovrapposizione di layer e tematismi disponibili attraverso servizi interoperabili esterni al nodo GET-IT (es. server WMS).

Per la gestione e l'accesso ai metadati dei sensori e ai dati osservativi sono state implementate due interfacce principali:

- **SOS Manager:** fornisce all'utente un'interfaccia per la registrazione di nuovi sensori utilizzando il software EDI (Pavesi et al., 2016), i servizi SOS e lo standard SensorML e un'interfaccia per il caricamento, in forma tabellare, di nuove osservazioni attraverso le richieste implementate dal servizio SOS.
- **SOS Client:** interfaccia, integrata nel *client* di *web mapping*, per la visualizzazione geografica dei sensori posizionati in stazioni di monitoraggio fisse, per la visualizzazione delle serie temporali associate e per il *download* dei dati (vedi Figura 4).

Web mapping:
gestione
collaborativa e
condivisione di
mappe navigabili

*GUI per la gestione
e visualizzazione di
sensori e
osservazioni/misure*

Figura 4: Interfaccia di Web Mapping con SOS Client integrato

Le interfacce per l'*editing* semantico dei metadati (Semantic-aware metadata editing) costituiscono uno degli strumenti maggiormente innovativi disponibili all'interno di GET-IT. Le interfacce utilizzano il software multi-profilo EDI e consentono la metadateazione delle risorse geospaziali con i profili INSPIRE e RNDT e la registrazione di nuovi sensori con i profili SensorML.

*EDI client per
l'editing semantico
dei metadati*

3 | SOFTWARE

La filosofia utilizzata per la progettazione e realizzazione di GET-IT è stata quella di integrare tra di loro progetti software *open source* già consolidati e affermati a livello internazionale con estensioni sviluppate specificatamente per GET-IT e finalizzate, da un lato, a garantire un'integrazione omogenea delle diverse componenti e, dall'altro, ad offrire alcuni importanti funzionalità aggiuntive necessarie per rispondere in maniera adeguata ai requisiti di progetto. Il risultato è la realizzazione di una *software suite* costituita dai seguenti elementi di base:

- GeoNode: software FOSS per la realizzazione di piattaforme GeoWeb collaborative orientate all'interoperabilità dei servizi (GeoNode Development Team, 2018);
- SOS 52°North: software FOSS per l'implementazione della OCG SOS specification (52° North e SOS 52° North Development Team, 2018);
- EDI¹ metadata editor: software FOSS per la compilazione assistita di metadati basati su XML (Pavesi et al., 2016).

GEONODE

GeoNode è stato utilizzato come strumento di base nella realizzazione di GET-IT perché costituisce la soluzione *open source* più idonea e matura per la realizzazione di piattaforme collaborative orientate ai servizi e finalizzate alla gestione e condivisione di risorse informative geografiche. La contestualizzazione di GeoNode all'interno di GET-IT e le modalità di interazione con le altre componenti *software* sono descritte dettagliatamente nella sezione 3.5. GeoNode (GeoNode Development Team, 2018) è un'applicazione Web e una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informativi geospaziali (GIS) e per l'implementazione di infrastrutture di dati spaziali (SDI). Il software è progettato per essere esteso e modificato e può essere integrato in piattaforme esistenti. GeoNode è rilasciato sotto licenza GPL (Free Software Foundation, Inc., 2007), e funziona su tutte le principali piattaforme (Windows, Linux, Mac OS X). Da novembre 2016 il progetto GeoNode è diventato un progetto ufficiale della comunità OSGeo sotto la categoria "Content Management Systems" che ne enfatizza le caratteristiche di

*Codivisione
collaborativa e
interoperabile di
risorse geografiche*

¹ EDI metadata editor <http://edidemo.get-it.it/>

piattaforma collaborativa per la gestione e condivisione di contenuti geografici (OSGeo, 2016). All'interno del progetto GeoNode vengono utilizzati, a loro volta, numerosi altri pacchetti e librerie *open source*. I principali sono di seguito elencati:

- GeoServer: strumento server per la pubblicazione e l'*editing* di dati geografici. GeoServer adotta un approccio orientato all'interoperabilità ed è certificato OGC compliant per gli standard Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), Web Map Service (WMS) (GeoServer Development Team, 2018).
- PyCSW: implementa lo standard Catalogue Service for the Web (CS-W, Open Geospatial Consortium Inc., 2007a) e numerosi altri standard di catalogo (es. OpenSearch, OAI-PMH, SRU). Dal 2015 è tra i progetti ufficiali di OSGeo (pycsw Development Team, 2018).
- Django: *framework* (python) per lo sviluppo di applicazioni web che combina un design rigoroso, un evoluto livello di astrazione per la gestione dei database (anche geografici) e una struttura modulare che facilita l'integrazione di componenti aggiuntive (Django Development Team, 2018).
- PostgreSQL: è un *object-relational database management system* (ORDBMS), all'interno di GeoNode è utilizzato per la gestione dei dati di sistema, degli utenti, dei metadati e, grazie all'integrazione dell'estensione PostGIS (PostGIS Development Group, 2018), per i *dataset* vettoriali archiviati nella piattaforma (The PostgreSQL Global Development Group, 2018).

SOS 52° NORTH

SOS 52°North costituisce il secondo elemento di base di GET-IT in quanto è lo strumento *open source* più evoluto per la condivisione di informazioni e dati sensoristici attraverso servizi standard e interoperabili. L'integrazione di SOS 52°North all'interno di GET-IT e le modalità di interazione con le altre componenti software sono descritte dettagliatamente nella sezione 3.5. Il software 52°North SOS (52° North e SOS 52° North Development Team, 2018) fornisce un'interfaccia/servizio interoperabile *web-based* che permette di aggregare, archiviare e, successivamente, ricercare e consultare informazioni relative ai sensori (es. sensori in-situ) e alle relative misure/osservazioni acquisite (es. serie temporali storiche, flussi in *real-time*) implementando lo standard SOS 1.0.0 e 2.0 (Open Geospatial Consortium Inc., 2012). Le principali funzionalità offerte all'utente sono:

Condivisione
interoperabile di
osservazioni, misure
e informazioni sui
sensori

- l’inserimento e l’accesso a dati osservativi georeferenziati utilizzando lo standard ISO/OGC O&M (Open Geospatial Consortium Inc., 2011);
- l’inserimento e l’accesso alle informazioni descrittive dei sensori (metadati) utilizzando lo standard SensorML, versioni 1.0.1 e 2.0 (Open Geospatial Consortium Inc., 2007b; Open Geospatial Consortium Inc., 2014);
- Interfacce grafiche per l’accesso e la consultazione dei dati osservativi.

SOS 52°North è scritto in linguaggio JAVA e utilizza il DBMS PostgreSQL (The PostgreSQL Global Development Group, 2018) per l’archiviazione dei dati e metadati.

EDI

Il software EDI (Pavesi et al., 2016) è stato utilizzato per offrire un’interfaccia versatile per la metadatozione semantica delle risorse geografiche e dei sensori. L’integrazione di EDI all’interno di GET-IT e le modalità di interazione con le altre componenti software sono descritte dettagliatamente nella sezione 3.5. EDI è costituito, nella versione attualmente installata su GET-IT RITMARE, di una parte *client* (Fugazza, Oggioni et al., 2016) che permette di generare moduli HTML configurabili e di una componente *server* per l’archiviazione e la conversione multiformato degli stessi. Lo scopo di EDI client è fornire moduli avanzati con funzioni di convalida e di arricchimento semantico per creare file in formato XML. Nel caso di GET-IT il suo scopo è specificatamente indirizzato alla creazione di metadati relativi a dati geografici (ISO 19119, RNDT e SensorML). Le pagine del modulo HTML sono create a partire da un modello (*template*) XML generato per un profilo specifico di metadato. Il modello così creato può essere pubblicato su EDI server (Oggioni et al., 2016). L’editor di metadati EDI, facilita la compilazione dei metadati XML e i moduli HTML configurati hanno una serie di accorgimenti che permettono:

*Metadatozione
semantica delle
risorse geografiche e
dei sensori*

- l’auto-compilazione di alcuni elementi, ad esempio i campi relativi all’anagrafica dei punti di contatto vengono compilati automaticamente a partire dall’indirizzo e-mail del punto di contatto. Queste informazioni derivano da una anagrafica dei ricercatori coinvolti nel progetto RITMARE, inserita in un *repository* RDF (Resource Description Framework, W3C, 2015) e raccolti con la specifica FOAF (Friends Of A Friends, Brickley e Miller, 2014).
- Il suggerimento di valori da inserire in un elemento, ad esempio i parametri misurati dalla sonda a partire da un vocabolario

controllato specifico per il progetto RITMARE così da assicurare l'uniformità nei nomi dei parametri misurati. In questo caso ci si è affidati ai vocabolari P01 BODC Parameter Usage (<http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current>) e P02 SeaDataNet Parameter Discovery (<http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P02/current>).

- L'utilizzo di menù a tendina per inserire termini di liste controllate.

La versione di EDI server installata sul GET-IT di RITMARE è una applicazione Spring², connessa con un database PostgreSQL dove vengono archiviati i metadati prodotti, infine EDI client è interamente scritta in JavaScript.

PACCHETTO SOFTWARE GET-IT - STARTERKIT

*Elemento di unione
della software suite*

Il pacchetto software GET-IT - starterkit, in senso stretto, costituisce l'elemento di unione di tutte le componenti della *software suite* ed implementa le funzionalità aggiuntive offerte dal sistema. Il pacchetto GET-IT - starterkit è essenzialmente un'estensione e customizzazione del progetto GeoNode. Più specificatamente GET-IT è un progetto django (Django Development Team, 2018) rilasciato come Free and Open Source Software (FOSS) con licenza GNU GPL (General Public License v3) e, come precedentemente evidenziato, ha come dipendenze principali il pacchetto GeoNode (attualmente la versione stabile di GET-IT è compatibile con GeoNode 2.0), il pacchetto SOS 52°North (versione 4.0) ed il software EDI (versione 1.2). Il codice sorgente di GET-IT è pubblicato utilizzando la piattaforma di sviluppo collaborativo Github³ e, al momento, l'ultima versione stabile disponibile è la 1.3.17 rilasciata l'11 Dicembre 2017 (Menegon et al., 2017). In Figura 5 è visualizzato il trend di sviluppo di GET-IT a partire da novembre 2013.

Figura 5: Trend di sviluppo di GET-IT: Novembre 2013 - Gennaio 2018 (<https://github.com/SP7-Ritmare/starterkit/graphs/contributors>).

Il codice di GET-IT, seguendo il *design pattern* caratteristico dei progetti django è articolato nelle seguenti applicazioni:

² Spring: <http://spring.io/>

³ <https://github.com/SP7-Ritmare/starterkit>

MDTOOLS estensione dei modelli metadati di GeoNode al fine di supportare nuove funzionalità (es. l'indicatore di "completezza" dei metadati - *metadata completeness*) e per supportare l'integrazione con la metadattazione semantica; API per la gestione e pubblicazione dei metadati semantici; *proxy* per la connessione con i server EDI; funzionalità per la gestione centralizzata ed armonizzata dei metadati dei servizi pubblicati attraverso GET-IT.

OSK applicazione per la gestione della componente osservativa di GET-IT. Osk implementa un *proxy* per SOS 52°North ed un sistema di autenticazione e autorizzazione condivisa con GET-IT/GeoNode. L'autorizzazione condivisa si basa sul *transactional security support* di SOS 52°North attraverso una chiave di sicurezza condivisa. Osk implementa, inoltre, le componenti *client* e *server* del SOS Manager e il sistema di registrazione di nuovi sensori utilizzando lo strumento EDI Client.

SKREGISTRATION implementa gli strumenti *client* e *server* per la registrazione del nodo GET-IT presso l'infrastruttura interoperabile di RITMARE.

GEOSKSEARCH estende le funzionalità di ricerca di base di GeoNode.

GEOSKBASE E PATCHES applicazioni di supporto per l'integrazione con GeoNode.

SISTEMA INTEGRATO

In Figura 6 è riportato lo schema complessivo di GET-IT in termini di integrazione ed interazione delle componenti software presenti. È possibile interpretare lo schema utilizzando la suddivisione a *layer* descritta nel paragrafo precedente (*resource layer*, *access layer*, GUI).

Resource layer

Il *resource layer* è costituito da un'istanza PostgreSQL e da un'area dedicata per l'archiviazione diretta di file (*File server*).

Le informazioni archiviate nell'istanza PostgreSQL sono articolate in tre differenti database:

- **Application e metadata DB:** contiene le informazioni necessarie alla gestione dell'applicazione (es. utenti, gruppi, permessi, notifiche) ed i metadati relativi agli oggetti geografici (*layer*, *viste/mappe*) e ai documenti. Il DB è utilizzato direttamente dalle componenti GeoNode, PyCSW e GET-IT.

Figura 6: Schema delle componenti software e delle loro interazioni.

- Vector data DB: contiene i *dataset* geografici di tipo vettoriale archiviati come tabelle geometriche PostGIS e pubblicate e gestite attraverso i servizi *OGC compliant* di GeoServer.
- SOS DB: database dedicato all'applicativo SOS 52°North contiene i metadati dei sensori, le osservazioni e tutte le informazioni necessarie al funzionamento dei servizi SOS.

L'area dedicata all'archiviazione dei *file* è utilizzata dall'applicativo GeoNode per l'archiviazione dei documenti e delle risorse generiche e per l'archiviazione dei *dataset* geografici di tipo *raster* caricati dagli utenti e pubblicati da GeoServer attraverso servizi interoperabili *OGC compliant*. Inoltre, GeoServer utilizza l'area di archiviazione per il sistema di *caching* funzionale all'ottimizzazione dei servizi di visualizzazione.

Access layer (services)

I servizi interoperabili sono implementati attraverso i software GeoServer (integrato in GeoNode), PyCSW (integrato in GeoNode) e SOS 52°North. In Tabella 1 è riportata la lista completa dei servizi implementati con i riferimenti al numero di versione e al software con il quale sono implementati.

In Tabella 2 sono riportati tutti gli *endpoint* dei servizi e delle API pubblicate da GET-IT. Oltre ai servizi interoperabili standard, GET-IT espone alcune API sviluppate appositamente per la gestione dei metadati semantici (List of EDIML resources, EDIML resource metadata, RNDT resource metadata, RNDT resource metadata, Import EDIML

Tabella 1: Servizi interoperabili implementati in GET-IT e dettaglio dei software.

Service	Version	Software
OCG Web Map Service	1.1.1, 1.3.0	GeoNode (GeoServer)
OCG Web Feature Service	1.0.0, 1.1.0, 2.0	GeoNode (GeoServer)
OCG Web Coverage Service	1.0, 1.1	GeoNode (GeoServer)
OCG Styled Layer Descriptor	1.0	GeoNode (GeoServer)
OSGeo WMS Tile Caching		GeoNode (GeoServer/GWC)
OCG Web Map Tile Service		GeoNode (GeoServer/GWC)
OSGeo Tile Map Service		GeoNode (GeoServer/GWC)
OCG Catalogue Services for the Web	2.0.2	GeoNode (pysw)
INSPIRE Discovery Services	3.0	GeoNode (pysw)
Search/Retrieve via URL (SRU) search protocol		GeoNode (pysw)
OCG SOS	1.0.0, 2.0	52°North SOS
OCG Sensor Model Language (SensorML)	1.0.1	52°North SOS
OCG Observation and Measurement (O&M)	1.0.0	52°North SOS
OCG Geography Markup Language (GML)	3.1.1	52°North SOS

metadata, Import RNDT metadata) e l'API (Who am I – GET-IT info) che espone le informazioni sulla configurazione e sulle versioni dei diversi software che costituiscono l'istanza GET-IT.

Graphical User Interface (GUI)

GET-IT adotta la struttura, il *layout* e la grafica di base delle interfacce di GeoNode personalizzandone, tuttavia, numerosi aspetti ed introducendo nuove sezioni (es. Sensori). Le principali aree nelle quali è organizzata l'interfaccia di navigazione di GET-IT sono:

- Home: pagina principale con una descrizione del portale e l'anteprima degli ultimi *layer* e delle ultime viste/mappe inserite.
- Layer (Esplora layer): area dedicata all'esplorazione dei *layer* presenti nella piattaforma: funzioni di base di ricerca dei *layer* in relazione ai contenuti testuali presenti, tipologia di *layer*, intervallo temporale e parole chiave; visualizzazione dei risultati della ricerca; accesso alla scheda di dettaglio di ciascun *layer* e alle funzionalità di *download* multi-formato; accesso alle funzionalità di gestione dello stesso (es. *editing semantic-aware* dei metadati, gestione degli stili per la vestizione degli elementi geografici, gestione dei permessi).
- Sensori (Esplora sensori – Sensor Manager): area dedicata all'esplorazione e alla gestione del server SOS, interfaccia *user-friendly* per l'accesso ai metadati del servizio, per la visualizzazione dei sensori presenti e dei metadati dei singoli sensori; interfacce *user-friendly* per la registrazione di nuovi sensori, per la cancellazione di sensori esistenti e per il caricamento di nuove osservazioni.

- Documenti (Esplora documenti): area dedicata alla visualizzazione e gestione (es. caricamento, metadattazione, eliminazione, gestione dei permessi) di risorse generiche (singoli file). L'interfaccia di ricerca è simile a quella della sezione Layer.
- Viste (Esplora viste/mappe): interfaccia per la creazione, metadattazione, ricerca e visualizzazione di viste/mappe. L'interfaccia, similmente alla sezione Layer e Documenti, consente di ricercare tra le viste/mappe presenti, di visualizzare la scheda relativa alla mappa (visualizzazione dei metadati, *abstract*, autori ecc.), di modificare le informazioni associate e di assegnare i permessi. Inoltre, per ciascuna mappa è implementata la modalità di visualizzazione e gestione avanzata: uno strumento estremamente versatile che consente di configurare, visualizzare e condividere in un'unica interfaccia (*webgis*) risorse geografiche locali con risorse esterne (es. da server WMS, WMTS, ArcGIS server, OpenLayers, Google maps, Bing maps), di accedere alle informazioni pubblicate da uno o più *layer* SOS, visualizzando i sensori presenti nell'area geografica, e di esplorare i contenuti di ciascun sensore in termini di serie temporali e singole osservazioni (con la possibilità di scaricare quest'ultime in formato CSV).
- Utenti: visualizzazione degli utenti pubblici e delle risorse associate a ciascun utente.
- Cerca: interfaccia per la ricerca combinata di tutte le risorse informative presenti nella piattaforma.
- Servizi: documentazione dei servizi pubblicati dal nodo GET-IT con le informazioni per il loro utilizzo attraverso *client* esterni (es. Qgis).

DEPLOYMENT

La modalità più immediata per la messa in produzione di GET-IT è quella di utilizzare la *virtual appliance* che contiene il software GET-IT e tutte le dipendenze necessarie. L'immagine virtuale preconfigurata è creata e distribuita nel formato standard Open Virtualization Format (OVF, Distributed Management Task Force, Inc., 2015) ed ha una dimensione iniziale di 3.1 GB. L'applicazione è compatibile (o facilmente importabile) con i sistemi di virtualizzazione più comuni (es. VirtualBox, KVM, VMware) e, una volta installata, è immediatamente utilizzabile attraverso le interfacce web. Oltre ai pacchetti software, la *virtual appliance*, contiene anche alcuni esempi di dati geografici (*layer*), metadati e mappe già caricate nel sistema.

*Virtual appliance
preconfigurata con
software e dati di
esempio*

Tabella 2: Elenco dei principali URL accessibili da GET-IT. La tabella evidenzia la tipologia di *endpoint* e il software dedicato all'implementazione.

URL / Endpoint	Type	Title	Software
/layers/	GUI	Explore layer	GeoNode
/layers/[layername]	GUI	Layer details	GeoNode
/layers/[layername]#edIClient_container	GUI	Semantic metadata editor	GET-IT (EDI Client)
/documents/	GUI	Explore document	GeoNode
/maps/	GUI	Explore view /map	GeoNode/GET-IT SOS Client)
/geoserver/	GUI	GeoServer home page	GeoServer
/geoserver/wms	Service	Web Map Service (WMS)	GeoServer
/geoserver/gwc/service/wmts	Service	Web Map Tile Service (WMTS)	GeoServer
/geoserver/wfs	Service	Web Feature Service (WFS)	GeoServer
/geoserver/wcs	Service	Web Coverage Service (WCS)	GeoServer
/catalogue/csw	Service	Catalogue Service for the Web (CS-W)	GeoServer
/observations/	GUI	SOS 52°North Home page	SOS 52°North
/observations/sos/	Service	Sensor Observation Service (SOS)	SOS 52°North
/sensors/	GUI	Explore sensor	GET-IT (SOS Manager)
/sensors/#edIClient_container	GUI	Semantic metadata editor	GET-IT (EDI Client)
/sensors/sensor/ds/?[sensor_id]	GUI	Sensor details	GET-IT (SOS Manager)
/sensors/upload?[sensor_id]	GUI	Upload observations	GET-IT (SOS Manager)
/sensors/deletesensor?[sensor_id]	GUI	Delete sensor	GET-IT (SOS Manager)
/whoami	API	Who am I (GET-IT info)	GET-IT
/mdtools/api/listediml	API	List of EDIML resources	GET-IT
/layers/[layername]/ediml	API	EDIML resource metadata	GET-IT
/layers/[layername]/rndt	API	RNDT resource metadata	GET-IT
/mdtools/api/importediml	GUI/API	Import EDIML metadata	GET-IT
/mdtools/api/importrndt	GUI/API	Import RNDT metadata	GET-IT
/static/EDI-NG_client/	GUI	EDI Client	GET-IT (EDI Client)

Alternativamente, GET-IT è rilasciato anche attraverso il sistema PyPI (sistema di distribuzione dei software python) (GET-IT Development Team, 2017b) ed è disponibile la documentazione per l'installazione manuale del pacchetto (Installing GET-IT from scratch, GET-IT Development Team, 2017a). Tale modalità di installazione alternativa permette di implementare un'istanza GET-IT in maniera più flessibile o in ambienti/infrastrutture esistenti. Infine, recentemente è stata predisposta (in collaborazione con il Centre for Ecology & Hydrology - CEH⁴), una procedura di installazione basata su Vagrant⁵ che automatizza il processo di installazione in ambiente Ubuntu 14.04 LTS⁶. Tale procedura permette di installare, in maniera automatizzata, l'ultima versione di GET-IT in un sistema di base con supporto garantito fino ad aprile 2019.

4 CEH <https://www.ceh.ac.uk/>

5 Vagrant <https://www.vagrantup.com/>

6 GET-IT – Ubuntu Trusty https://github.com/elter-prj/elter-data-node/tree/master/vagrant_trusty

4 | CASI D'USO

PUBBLICAZIONE E CONDIVISIONE DI RISORSE GEOGRAFICHE

Come primo caso d'uso si vuole proporre un esempio di condivisione di un *layer* geografico da parte di un utente-ricercatore registrato in un nodo GET-IT. Verranno esposte le modalità di caricamento del *layer* sul nodo, la tematizzazione, la metadatazione e l'assegnazione dei permessi per rendere il *layer* accessibile anche agli altri utenti. Si ipotizza che il ricercatore sia responsabile della gestione e del monitoraggio della falda artesiania sottostante la laguna di Venezia ed i territori prospicienti. Il monitoraggio della falda avviene attraverso una rete di rilievo composta da 110 pozzi che permettono di misurare periodicamente il livello nei diversi acquiferi presenti nel sottosuolo veneziano. Il ricercatore vuole pubblicare e condividere agli altri gruppi di ricerca il *layer* geografico contenente le informazioni sulla localizzazione dei pozzi e sulle principali caratteristiche ad essi associate come l'acquifero al quale sono collegati e il tipo di misurazione (es. manuale, automatica, in continuo). Parallelamente, ai fini divulgativi ed educativi, il ricercatore vuole produrre una mappa interattiva contenente la classificazione dei pozzi in base all'acquifero al quale sono collegati. Il ricercatore, utilizzando gli strumenti GIS *desktop* tradizionali (es. Qgis), ha collezionato in un unico *layer* denominato "Rete di monitoraggio dei pozzi artesiani" la localizzazione, l'identificazione ed alcuni attributi relativi ai pozzi piezometrici appartenenti alla rete di monitoraggio. Il *layer* è di tipo puntuale ed è disponibile nel formato vettoriale Shape File (formato proprietario ma con specifiche aperte prodotto dalla ESRI divenuto molto popolare per la condivisione di informazioni vettoriali).

Il *layer* è strutturato utilizzando i 4 file principali previsti dal formato:

RETEPOZZI_VE.SHP file che conserva le geometrie (in questo caso puntuali)

RETEPOZZI_VE.SHX file che conserva gli indici geometrici

RETEPOZZI_VE.DBF file che conserva gli attributi. Nello specifico sono contenute informazioni sulla località, comune, indirizzo, profondità, ecc., e, di interesse per il presente caso studio, l'attributo "Acquifero" (con valori interi compresi nell'intervallo

Condivisione del dataset geografico relativo alla rete di monitoraggio della falda artesiania

Figura 7: Interfaccia per il caricamento dei layer geografici

1–6) che identifica il tipo di acquifero monitorato attraverso il pozzo.

RETEPOZZI_VS.PRJ file contenente il sistema di riferimento (nel caso specifico il file è rappresentato nel sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Est, EPSG:3004¹).

Figura 8: Schermata di conferma per l'avvenuto caricamento della risorsa e bottoni di accesso alle funzionalità di personalizzazione della risorsa.

Al fine di pubblicare e condividere la risorsa geografica, la prima operazione da effettuare è il caricamento dei file nel nodo GET-IT. L'utente, utilizzando l'interfaccia LAYER → CARICA LAYER (vedi Figura 7), seleziona i file da caricare (nella versione attuale di GET-IT – GeoNode sono supportati esclusivamente i formati SHP (Shape

¹ Monte Mario / Italy zone 2 <https://epsg.io/3004>

File) per i vettoriali ed il formato GeoTIFF per i file *raster*) ed avvia la procedura di caricamento. La sequenza delle operazioni automatiche (trasparenti all'utente) compiute dal *server* è la seguente:

- *upload* dei file nel *server* GET-IT e verifica preliminare della consistenza formale degli stessi;
- importazione nel geodatabase PostgreSQL/PostGIS;
- registrazione del *layer* in GeoServer e pubblicazione dei servizi OGC compliant WMS, WMS-C, TMS, WMTS, WFS-T;
- estrazione, dal *layer* caricato, dei metadati di *default* (es. Titolo provvisorio, sistema di riferimento, estensione geografica);
- registrazione dei metadati nel database PostgreSQL e pubblicazione degli stessi attraverso i servizi di catalogo esposti attraverso PyCSW;
- configurazione dei permessi di *default* per l'accesso alla risorsa.

Pubblicazione della risorsa e attivazione dei servizi interoperabili

Il completamento della procedura si conclude con la visualizzazione della schermata di conferma (Figura 8).

Figura 9: Interfaccia EDI Client per la compilazione dei metadati associati alla risorsa.

A seguito dell'avvenuto caricamento, la risorsa risulta già accessibile, pur nel rispetto dei permessi di *default* assegnati dal sistema, utilizzando i servizi standard interoperabili descritti precedentemente e attraverso le interfacce di ricerca e consultazione offerte dal nodo GET-IT. La scheda descrittiva associata al nodo contiene i metadati estratti automaticamente quali il titolo provvisorio derivato dal nome del file, il sistema di riferimento, l'estensione spaziale, la tipologia

Estrazione automatica dei metadati

Figura 10: Pannelli e interfacce grafiche per la gestione degli stili associati al layer

Figura 11: Interfaccia per la gestione avanzata delle regole associate a ciascuna classe tematica: nell'esempio è mostrata la regola per filtrare solo le geometrie associate al 3° acquifero.

del dato, gli URL per l'accesso alla risorsa. Per completare i metadati associati alla risorsa, l'utente (attraverso il bottone "Edit metadata" Figura 8) accederà all'interfaccia per l'arricchimento semantico dei metadati implementata dal software EDI Client integrato in GET-IT (Figura 9). Il modello metadati predefinito per la metadaturazione delle risorse geografiche di GET-IT è quello RNDT (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2011) che garantisce anche la compatibilità con il modello metadati richiesto dalla direttiva INSPIRE. Dopo aver completato la scheda metadati con tutte le informazioni necessarie a garantire una corretta interpretazione ed un corretto utilizzo della risorsa anche agli utenti esterni, si è proseguita la preparazione del *layer* alla pubblicazione specificando una vestizione/tematizzazione delle componenti geografiche così da rendere maggiormente descrittiva la

Figura 12: Interfaccia per la gestione dei permessi associati al layer.

visualizzazione in mappa della rete di monitoraggio dei pozzi artesiani. In particolare, si è voluto evidenziare, con colori differenti, i pozzi appartenenti ai diversi acquiferi. Il pannello per la modifica degli stili associati a ciascun *layer* è accessibile dal menu “Modifica layer” → MODIFICA GLI STILI, presente nella scheda informativa del *layer*. Il pannello è costituito da diverse interfacce (Figure 10 e 11) che permettono di gestire, seppur in maniera semplificata, le classi tematiche, le etichette, i colori e la tipologia dei simboli. Inoltre, è possibile caratterizzare ciascuna classe in funzione dei valori contenuti negli attributi associati. In Figura 11 è riportata l’interfaccia per definire la condizione sugli attributi utilizzata per lo stile “3° Acquifero” dove è stata applicata la regola (“Limita in base alla condizione”) per associare alla classe solo gli oggetti che hanno valore dell’attributo “Acquifero” = 3.

Per completare il processo di pubblicazione, anche al fine di rendere la risorsa accessibile nelle modalità prescelte, si vogliono ora definire in maniera puntuale i permessi associati al *layer*. L’interfaccia per la gestione dei permessi è accessibile dal bottone “Modifica layer” → “MODIFICA PERMESSI” presente nella scheda descrittiva del *layer*. L’interfaccia per la gestione dei permessi (Figura 12) consente di associare tre differenti tipi di permessi:

- Visualizzazione e scaricamento del dato
- Editing del dato
- Gestione del dato

Nel caso specifico la visualizzazione e lo scaricamento sono stati attivati per tutti gli utenti, mentre i permessi di Editing e Gestione sono attivi solo per l’utente/ ricercatore che ha caricato la risorsa.

*Vestizione/
tematizzazione per
differenziare gli
acquiferi monitorati*

La procedura di condivisione risulta così conclusa: il *layer* è ricercabile e scaricabile pubblicamente utilizzando le interfacce GET-IT o i servizi associati (OGC CS-W e OGC WCS). Il *layer* è anche visualizzabile attraverso le mappe interattive presenti in GET-IT o attraverso servizi interoperabili (OGC WMS) e, in entrambi i casi, il *layer* viene visualizzato con lo stile precedentemente associato dove sono evidenziati, con colori differenti, i diversi acquiferi collegati ai pozzi.

PUBBLICAZIONE SERIE TEMPORALI

Registrazione di un nuovo sensore e caricamento delle osservazioni

Una delle possibilità offerte da GET-IT e facilitate dalle interfacce grafiche realizzate è quella di poter pubblicare e condividere osservazioni raccolte da sensori fisici. Il caso d'uso descritto di seguito ipotizza la collezione sul campo, l'*upload* e la condivisione mediante GET-IT dei dati (osservazioni) raccolti attraverso l'uso di una sonda multi-parametrica. Le osservazioni sono state acquisite durante una campagna di misura da parte di un ricercatore, utilizzando diverse stazioni di monitoraggio e coprono l'intera zona eufotica della colonna d'acqua. Si ipotizza che il ricercatore percorra un transetto in un ambiente marino e si fermi in stazioni in coordinate diverse, per effettuare osservazioni lungo tutta la zona produttiva della colonna d'acqua. I dati così raccolti verranno caricati in GET-IT per essere, in seguito, condivisi e scaricati. La prima operazione da effettuare è la registrazione del sensore, cioè la creazione del sensore all'interno di GET-IT grazie all'inserimento delle caratteristiche principali della sonda: nome, descrizione, modello, numero seriale dello strumento, materiale, stato del sistema, caratteristiche di mobilità, tipo di memoria, anagrafica del produttore, del proprietario e dell'operatore, documentazione, immagine, storia delle operazioni effettuate (es. installazione, calibrazione, ecc.), parametri misurati dalla sonda. Questa azione ha il valore di descrivere esattamente le caratteristiche del sistema che sta effettuando un'osservazione nell'ambiente, in modo da valutare adeguatamente la qualità e l'attendibilità delle osservazioni che verranno condivise grazie all'associazione univoca tra strumento e misura. Tale operazione è agevolata dall'uso di EDI Client direttamente integrato nella piattaforma GET-IT.

PTF - Seabird SBE 37 MicroCAT C-T-DO Sensor

The SBE 37-SIP-IDO MicroCAT is a high-accuracy conductivity and temperature (pressure optional) sensor with Serial Interface, Integral Pump, and Integrated Dissolved Oxygen sensor. It includes an internal memory, but is externally powered. Constructed of titanium and other non-corroding materials for long life with minimum maintenance, the MicroCAT is useful as a stand-alone monitoring device, and is easily integrated with current meters, ROVs, AUVs, towed sonars, and other instrumentation platforms.

http://sp7.irea.cnr.it/sensors/vesk.ve.ismar.cnr.it/procedure/Seabird/SBE37/noSerialNumberDeclared/20140223115413720_11526

[Dettagli del sensore](#) [Carica osservazioni](#) [Elimina sensore](#)

Figura 13: Vista e gestione dell'elenco dei sensori nella pagina dedicata.

PTF - Seabird SBE 37 MicroCAT C-T-DO Sensor (Piattaforma Acqua Alta - Seabird SBE 37 MicroCAT C-T-DO Sensor)

The SBE 37-SIP-IDO MicroCAT is a high-accuracy conductivity and temperature (pressure optional) sensor with Serial Interface, integral Pump, and Integrated Dissolved Oxygen sensor. It includes an internal memory, but is externally powered. Constructed of titanium and other non-corroding materials for long life with minimum maintenance, the MicroCAT is useful as a stand-alone monitoring device, and is easily integrated with current meters, ROVs, AUVs, towed sonars, and other instrumentation platforms.

Manufacturer Name	Model Number	Parameters
Seabird tel: +1-425-643-9866 1808, 136th Place NE Bellevue 98005 USA mailto:seabird@seabird.com http://www.seabird.com	SBE 37	Maximum_depth_below_surface_of_the_water_body Unit of measure: m Maximum depth below surface of the water body Temperature_of_the_water_column Unit of measure: degC Temperature of the water column Electrical_conductivity_of_the_water_body_by_CTD Unit of measure: ms/cm Electrical conductivity of the water body by CTD Depth_below_surface_of_the_water_body_by_fixed_in-situ_pressure_sensor_and_correction_to_zero_at_sea_level_and_cor Unit of measure: dbar Depth below surface of the water body by fixed in-situ pressure sensor and correction to zero at sea level and conversion to depth using unspecified algorithm Concentration_of_oxygen_(O2)_per_unit_volume_of_the_water_body Unit of measure: mmol/l Concentration of oxygen (O2) per unit volume of the water body [dissolved plus reactive particulate phase] by optode Saturation_of_oxygen_(O2)_in_the_water_body_[dissolved_plus_rear_situ_oxygen_optode_and_computation_from_concentration] Unit of measure: % Saturation of oxygen (O2) in the water body [dissolved plus reactive particulate phase] by in-situ oxygen optode and computation from concentration Practical_salinity_standard_deviation_of_the_water_body_by_CTD_a Unit of measure: Dm/less Practical salinity standard deviation of the water body by CTD and computation using UNESCO 1983 algorithm and calibration against independent measurements Fluorescence_of_the_water_body Unit of measure: ug/l Fluorescence of the water body Turbidity_of_the_water_body Unit of measure: NTU Turbidity of the water body
Position		Contact

Figura 14: Vista dei dettagli relativo al sensore registrato con link ai termini di descrizione dei parametri misurati dal sensore.

Nel caso d'uso qui presentato il sensore che viene usato per raccogliere le misure è un sensore Seabird SBE 37 MicroCAT C-T-DO Sensor (Bastianini, 2016) che misura parametri lungo la colonna d'acqua quali: profondità in metri, temperatura dell'acqua in gradi centigradi, conducibilità dell'acqua in S/m, concentrazione dell'ossigeno disciolto misurato in mmol/l, fluorescenza in ug/l e torbidità in NTU. Attraverso GET-IT, effettuando l'accesso con le proprie credenziali, sarà possibile accedere all'area di registrazione di un nuovo sensore (pulsante "Crea un Sensore" in home page oppure al percorso http://demo1.get-it.it/sensors/#ediclient_container). L'inserimento delle informazioni avviene attraverso differenti modalità di *editing* quali testo libero, menù a tendina, *checkbox* e strumenti di compilazione agevolata e autocompletamento che si attivano in fase di digitazione da parte dell'utente fornendo possibili alternative e suggerimenti. Nell'interfaccia proposta dovranno essere inserite alcune informazioni obbligatorie:

- il titolo del sensore (es. Seabird SBE 37 MicroCAT C-T-DO Sensor) (testo libero).

- la descrizione del sensore (es. The SBE 37-SIP-IDO MicroCAT is a high-accuracy conductivity and temperature – pressure optional – sensor with Serial Interface, integral Pump, and Integrated Dissolved Oxygen sensor. It includes an internal memory, but is externally powered) (testo libero);
- lo stato di attività (es. segnalare che il sensore è attivo) (checkbox);
- le caratteristiche di mobilità (es. segnalare che il sensore è mobile) (checkbox);
- parametri misurati, scelti selezionando tra quelli presenti nei vocabolari proposti (es. Maximum depth below surface of the water body, Temperature of the water column, Electrical conductivity of the water body by CTD, Concentration of oxygen O₂ per unit volume of the water body [dissolved plus reactive particulate phase] by optode, Fluorescence of the water body e Turbidity of the water body) (strumento di compilazione agevolata);
- descrizione del parametro misurato, scelta selezionando tra quelli presenti nei vocabolari proposti (strumento di compilazione agevolata);
- le unità di misura, scelte selezionando tra quelle presenti nei vocabolari proposti (es. metre, Degrees Celsius, Siemens per metre, Micromoles per litre, Micrograms per litre e NTU) (strumento di compilazione agevolata);
- valori ammessi (strumento di compilazione agevolata).

Altri campi non obbligatori ma importanti sono:

- il punto di contatto del produttore, compilando solo il campo “Denominazione del produttore” (es. Sea-Bird Electronics, Inc.) ci si trova compilati tutti i campi relativi al produttore dello strumento (suggeriti e autocompilati);
- il punto di contatto del proprietario, compilando il solo campo “e-mail proprietario” (es. mauro.bastianini@ismar.cnr.it) ci si trova compilati tutti i campi relativi al proprietario dello strumento (suggeriti e autocompilati);
- il punto di contatto dell’operatore, compilando il solo campo “e-mail proprietario” (es. mauro.bastianini@ismar.cnr.it) ci si trova compilati tutti i campi relativi al proprietario dello strumento (suggeriti e autocompilati);
- la storia del sistema (installazione, calibrazione, ecc.) compilando i dati relativi a queste informazioni (a testo libero).

Una volta soddisfatti tutti i campi obbligatori si potrà effettuare la registrazione del sensore (botone registra in basso a destra della finestra EDI). Il sensore a questo punto è caricato nel sistema e potranno essere verificate le caratteristiche inserite, consultando la pagina sensori (<http://demo1.get-it.it/sensors/>) attraverso l'uso del pulsante "Dettagli del sensore" (Figure 13 e 14).

ESPLORA SOS
CARICA OSSERVAZIONI

Seleziona sensore
Seleziona posizione
Inserisci osservazioni

Seleziona uno degli Oggetti di Interesse disponibili o creane uno nuovo

Nome	Punto di campionamento			URI dell'oggetto geografico campionato (sampled feature)	Azione
	Lat.	Lon.	SRS		
PTF - Piattaforma Acqua Alta	45.3138	12.5088	http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326	http://www.marineregions.org/rest/getGazetteerRecordByM.../3314/	Use
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	wgs84	<input type="text"/>	Usa

Suggerimenti

- Puoi inserire le coordinate per un nuovo punto di campionamento facendo click con il tasto destro sulla mappa
- Puoi usare la mappa per scegliere (tasto sinistro) l'Oggetto Campionato da uno dei layer del WFS locale
- I punti di campionamento relativi agli Oggetti di Interesse precedentemente inseriti per la procedura/sensore selezionata sono mostrati sulla mappa. Per ottenerne informazioni fare click sul loro segnaposto
- Usa lo strumento di controllo presente sulla mappa per nascondere o mostrare i layer

Figura 15: Interfaccia di inserimento delle informazioni relative alle stazioni di monitoraggio.

Sempre utilizzando i tasti presenti nella pagina sensori, si potrà procedere all'inserimento delle osservazioni raccolte durante la campagna di misura, cliccando su "Carica osservazioni" (Figura 13). La prima interfaccia (Figura 15) è quella relativa all'inserimento delle informazioni geografiche della stazione o delle stazioni dove sono state raccolte le osservazioni. I campi presenti sono relativi: al nome della stazione, coordinate geografiche (in termini di latitudine e longitudine), sistema di riferimento delle coordinate geografiche (SRS) e contesto dell'osservazione (URI dell'oggetto geografico campionato, *sampled feature*). La mappa permette, oltre che visualizzare le stazioni già inserite, di inserire le coordinate di una stazione a partire da un

ESPLORA SOS
CARICA OSSERVAZIONI

Seleziona sensore
Seleziona posizione
Inserisci osservazioni

Inserisci i dati

Inserisci i dati manualmente o fai copia-incolla da un foglio di calcolo senza copiare la riga di intestazione (per i copia-incolla verifica prima la corrispondenza con l'ordine delle colonne proposte in questa pagina!)

Mostra i formati di data e ora accettati

Salva i dati

Istante del Risultato (Result Time)

Si prega di verificare l'istante del risultato (ossia: l'istante in cui il risultato è diventato disponibile): dopo l'inserimento delle osservazioni esso viene automaticamente compilato copiando l'ultimo istante del fenomeno. Se le osservazioni inserite necessitano di distinguere il momento del fenomeno dal momento in cui i valori delle osservazioni si sono resi disponibili (per esempio in seguito a un'analisi di laboratorio) è possibile cambiare tale valore.

phenomenonTime	Maximum_depth_below	Temperature_of_the_wa	Electrical_conductivity_c	Depth_below_surface_o	Concentration_of_o

Salva i dati

Cancella la tabella

Legenda - definizione dei campi

phenomenonTime (Data e Ora)
Maximum_depth_below_surface_of_the_water_body (Quantità) Unità di Misura: m
Temperature_of_the_water_column (Quantità) Unità di Misura: degC
Electrical_conductivity_of_the_water_body_by_CTD (Quantità) Unità di Misura: ms/cm
Depth_below_surface_of_the_water_body_by_fixed_in-situ_pressure_sensor_and_correction_to_zero_at_sea_level_and_conversion_to_depth_using_unspecified_algorithm (Quantità) Unità di Misura: dbar
Concentration_of_oxygen_(O2)_per_unit_volume_of_the_water_body_[dissolved_plus_reactive_particulate_phase]_by_optode (Quantità) Unità di Misura: mm/l
Saturation_of_oxygen_(O2)_in_the_water_body_[dissolved_plus_reactive_particulate_phase]_by_in-situ_oxygen_optode_and_computation_from_concentration (Quantità) Unità di Misura: %
Practical_salinity_standard_deviation_of_the_water_body_by_CTD_and_computation_using_UNESCO_1983_algorithm_and_calibration_against_ (Quantità) Unità di Misura: Dmnless
Fluorescence_of_the_water_body (Quantità) Unità di Misura: ug/l

Figura 16: Interfaccia per inserimento delle osservazioni.

punto sulla mappa o da altre azioni così come indicate nella parte “Suggerimenti” (Figura 15).

Figura 17: Strumenti per la gestione (inserimento, eliminazione, proprietà e modifica degli stili) di layer e di osservazioni da sensori.

Successivamente all’inserimento di una nuova stazione, cliccando sul tasto “Usa” (Figura 15) si passa alla interfaccia di inserimento delle osservazioni (Figura 16). Questa interfaccia è caratterizzata da una tabella dove sono elencati tutti i parametri misurati dal sensore, definiti anche nella legenda sottostante. E’ possibile caricare i dati relativi ad una serie di osservazioni semplicemente effettuando un’azione di trascinamento e rilascio (*drag and drop*) da un foglio elettronico alla tabella presente nell’interfaccia di caricamento. Occorre porre attenzione rispetto al formato delle date (*phenomentTime*) inserite - preferibile l’uso dello standard ISO8601 - e dell’ordine delle colonne presenti nel

foglio elettronico che devono coincidere con quelle presenti nell'interfaccia di caricamento. Premendo il pulsante "Salva i dati" si possono caricare definitivamente i dati su GET-IT.

Le osservazioni così inserite possono essere condivise attraverso il web. Per il *framework* SWE e lo standard SOS, richiamare osservazioni equivale ad una richiesta di tipo `GetObservation` del tipo: <http://demo1.get-it.it/observations/sos/kvp?service=SOS&version=2.0.0&request=GetObservation&MergeObservationsIntoDataArray=true&procedure=http://sp7.irea.cnr.it/sensors/vesk.ve.ismar.cnr.it/procedure/Seabird/SBE37/noSerialNumberDeclared/201402231>, dove le osservazioni sono visibili in termini di array nell'elemento *XML swe:values*. Tuttavia, le stesse osservazioni caricate possono essere visibili, sempre nel software GET-IT, nella sezione "Viste" (<http://demo1.get-it.it/maps/>), creando o editando una nuova vista e caricando le osservazioni presenti nel server SOS in locale attraverso l'apposito strumento costruito per GET-IT (Figura 17).

Si consiglia, per una migliore comprensione di questo caso d'uso, di visualizzare il video a questo indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=0VZxqqEDHm0&t=37s>.

BIBLIOGRAFIA

- 52° North e SOS 52° North Development Team (2018). *SOS 52° North: Standardized, web-based upload and download of sensor data and sensor metadata*. URL: <http://geonode.org/> (visitato il 18/02/2018).
- Mauro Bastianini (2016). *Seabird SBE 37 MicroCAT C-T-DO Sensor*. CNR-ISMAR Venezia.
- Dan Brickley e Libby Miller (2014). *FOAF Vocabulary Specification*. URL: <http://xmlns.com/foaf/spec/> (visitato il 13/03/2018).
- Bertrand De Longueville (2010). «Community-based geoportals: The next generation? Concepts and methods for the geospatial Web 2.0». In: *Computers, Environment and Urban Systems* 34.4, pp. 299–308. ISSN: 01989715. DOI: [10.1016/j.compenvurbsys.2010.04.004](https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2010.04.004). URL: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0198971510000372> (visitato il 27/12/2017).
- Distributed Management Task Force, Inc. (2015). *Open Virtualization Format Specification*. URL: https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP0243_2.1.1.pdf (visitato il 13/03/2018).
- Django Development Team (2018). *django: the web framework for perfectionists with deadlines*. URL: <https://www.djangoproject.com/> (visitato il 14/02/2018).
- Dublin Core Metadata Initiative (2012). *Dublin core metadata element set, version 1.1*. URL: <http://dublincore.org/documents/dces/>.
- European Union (2007). *Directive 2007/2/EC of the European Parliament and the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)*. 00000. URL: <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:EN:HTML>.
- Free Software Foundation, Inc. (2007). *GNU General Public License*. URL: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> (visitato il 13/03/2018).
- Cristiano Fugazza, Stefano Menegon, Monica Pepe, Alessandro Oggioni e Paola Carrara (2014). «The RITMARE Starter Kit - Bottom-up Capacity Building for Geospatial Data Providers:» in: SCITEPRESS - Science, pp. 169–176. ISBN: 978-989-758-037-6. DOI: [10.5220/0004999801690176](https://doi.org/10.5220/0004999801690176). URL: <http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0004999801690176> (visitato il 20/12/2017).
- Cristiano Fugazza, Alessandro Oggioni, Fabio Pavesi, Monica Pepe, Stefano Menegon, Paolo Tagliolato e Paola Carrara (2016). *EDING_client v1.2*. DOI: [10.5281/zenodo.59893](https://doi.org/10.5281/zenodo.59893). URL: https://zenodo.org/record/59893#.WqgzaR_0CgA (visitato il 13/03/2018).

- GeoNode Development Team (2018). *GeoNode: Open Source Geospatial Content Management System*. URL: <http://geonode.org/> (visitato il 18/02/2018).
- GeoServer Development Team (2018). *GeoServer: open source server for sharing geospatial data*. URL: <http://geoserver.org/> (visitato il 14/02/2018).
- GET-IT Development Team (2017a). *GET-IT 1.3 documentation*. URL: <https://getit.readthedocs.io/en/latest/index.html> (visitato il 13/03/2018).
- (2017b). *starterkit 1.3.17 Pypi package*. Ver. 1.3.17. URL: <https://github.com/SP7-Ritmare/starterkit> (visitato il 13/03/2018).
- Global Spatial Data Infrastructure Association, cur. (2012). *The SDI Cookbook*. Current & Active (Wiki) <http://www.gsdi.org/GSDIWiki/index.php/Main>
- Stefano Menegon, Andrea Vianello, Alessandro Oggioni, Paolo Tagliolato, Simone Lanucara, Alessandro Sarretta, Anna Basoni, Martina Zilioli, Monica Pepe, Cristiano Fugazza, Mauro Bastianini, Laura Criscuolo, Fabio Pavesi e Paola Carrara (2017). *Geoinformation Enabling Toolkit (GET-IT) - starterkit v1.3.17*. DOI: [10.5281/zenodo.1101020](https://doi.org/10.5281/zenodo.1101020). URL: https://zenodo.org/record/1101020#.WqhBaB_0CgA (visitato il 13/03/2018).
- Alessandro Oggioni, Cristiano Fugazza, Fabio Pavesi, Paolo Tagliolato, Monica Pepe e Paola Carrara (2016). *EDI-NG_server: Spring Boot*. DOI: [10.5281/zenodo.59105](https://doi.org/10.5281/zenodo.59105). URL: https://zenodo.org/record/59105#.Wqg00B_0CgA (visitato il 13/03/2018).
- Open Geospatial Consortium Inc. (2005). *Web Feature Service Implementation Specification*. 00000 Version 1.1.0. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/wfs>.
- (2006). *OpenGIS Web Map Server Implementation Specification*. 00000 Version 1.3.0. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/wms>.
- (2007a). *OpenGIS® Catalogue Services Specification*. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/cat> (visitato il 13/03/2018).
- (2007b). *OpenGIS Sensor Model Language (SensorML)*. Version 1.0.0. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/sensorml>.
- (2007c). *Styled Layer Descriptor profile of the Web Map Service Implementation Specification*. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/cat> (visitato il 13/03/2018).
- (2008). *Web Coverage Service (WCS) Implementation Standard*. 00000 Version 1.1.2. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/wcs>.
- (2010). *OpenGIS® Web Map Tile Service Implementation Standard*. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/wmts> (visitato il 13/03/2018).
- (2011). *Observations and Measurements - XML Implementation*. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/om> (visitato il 13/03/2018).

- (2012). *OGC Sensor Observation Service Interface Standard*. 00000 Version 2.0. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/sos>.
 - (2014). *OGC® SensorML: Model and XML Encoding Standard*. Version: 2.0.0. URL: <http://www.opengeospatial.org/standards/sensorml>.
 - OSGeo (2010). *WMS Tiling Client Recommendation - OSGeo*. URL: https://wiki.osgeo.org/wiki/WMS_Tiling_Client_Recommendation (visitato il 13/03/2018).
 - (2012). *Tile Map Service Specification - OSGeo*. URL: https://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification (visitato il 13/03/2018).
 - (2016). *GeoNode Graduation*. OSGeo. URL: <https://www.osgeo.org/foundation-news/geonode-graduation/> (visitato il 13/03/2018).
- Fabio Pavesi, Anna Basoni, Cristiano Fugazza, Stefano Menegon, Alessandro Oggioni, Monica Pepe, Paolo Tagliolato e Paola Carrara (2016). «EDI – A Template-Driven Metadata Editor for Research Data». In: *Journal of Open Research Software* 4.1. ISSN: 2049-9647. DOI: [10.5334/jors.106](https://doi.org/10.5334/jors.106). URL: <http://openresearchsoftware.metajnl.com/articles/10.5334/jors.106/> (visitato il 13/03/2018).
- PostGIS Development Group (2018). *PostGIS — Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*. URL: <https://postgis.net/> (visitato il 15/03/2018).
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (2011). *Decreto 10 novembre 2011: Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso*. 00000. URL: http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=241 (visitato il 12/03/2018).
- pycsw Development Team (2018). *pycsw: Metadata Publishing Just Got Easier*. URL: <http://pycsw.org/> (visitato il 14/02/2018).
- The PostgreSQL Global Development Group (2018). *PostgreSQL: The world's most advanced open source database*. URL: <https://www.postgresql.org/> (visitato il 13/03/2018).
- W3C (2015). *RDF Current Status - W3C*. URL: <https://www.w3.org/standards/techs/rdf> (visitato il 13/03/2018).
- Phil Yang, John Evans, Marge Cole, Steve Marley, Nadine Alameh e Myra Bambacus (2007). «The emerging concepts and applications of the spatial web portal». In: *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing* 73.6, pp. 691–698.